

TADQIQOT ISHI TEZISI: KELAJAK DEFETOLOGIYALARINI TAYYORLASHDA INGLIZ TILI O'QITISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Aieva Dilafuz Muhtarovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560003>

Annotatsiya: Dissertatsiya tadqiqotning maqsadi va tadqiqot maqsadi, tadqiqot ob'ekti, tadqiqot predmeti, bo'lajak ilmiy yangiliklarga bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Takliflar, ishlanmalar, texnologiya, samarali o'qitish, patologlar.

Ilmiy-tadqiqot ishlarining respublika fan va texnikasi rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlariga bog'liqligi. Mazkur dissertatsiya respublika fan va texnikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi I. "Demokratik-huquqiy jamiyatni ma'naviy-axloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish" doirasida amalga oshirildi. **etakchi xorijiy davlatlarning pedagogika oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini, jumladan, ingliz tilini o'qitish muammosi o'qitish mazmuni va o'quv qo'llanmalari, ta'lim texnologiyalari sifatini oshirish, shuningdek, nazoratning xolisligini oshirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga, mazkur ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish sifatini boshqarishni takomillashtirish davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri, mustaqil tadqiqot yo'nalishi va pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.**

Mazkur dissertatsiya I. Respublika fan va texnikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi "Demokratik-huquqiy jamiyatni ma'naviy-axloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish" doirasida amalga oshirildi. Shu bilan birga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratlashtirish jarayonlari, oshkoralikni oshirish va xalqaro tajribani keng o'rganish imkoniyatlari shuni ko'rsatmoqdaki, xorij oliy ta'lim tizimining ko'plab yutuqlari hali O'zbekistonda sinovdan o'tkazilmagan va hali ko'p bo'lishi kerak. bajarildi.

Tadqiqot maqsadi: bo'lajak defektolog kadrlarni tayyorlashda ingliz tilini samarali o'qitish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti: bo'lajak defektologlarni tayyorlashda ingliz tilini o'qitish jarayoni.

Tadqiqot predmeti: bo'lajak defektolog kadrlarni tayyorlashda ingliz tilini o'qitishning pedagogik shartlari, mazmuni, shakli, usuli va vositalari.

Kelgusi ilmiy yangiliklar:

- zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak defektolog kadrlarni tayyorlashda ingliz tilini samarali o'qitish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqiladi;
- bo'lajak defektolog kadrlarni tayyorlashda ingliz tilini samarali o'qitish mexanizmlarini takomillashtirish, maqsad, tamoyillar, mazmun, shakllar, usullar, vositalar, bosqichlar, mezonlar va natijalarning integratsiyalashuvini aks ettiradi;
- o'quv faoliyati tarkibiy qismlari, innovatsion faoliyat va ta'lim faoliyatini texnologik ta'minlash asosida ingliz tilini o'qitish samaradorligini ta'minlash mexanizmlari takomillashtiriladi;
- Bo'lajak defektolog kadrlarni tayyorlashda ingliz tilini o'qitish sifatini baholash mezonlari va usullari tizimlilik, xilma-xillik, to'liqlik, izchillik, adolatlilik, haqqoniylik, haqiqiylik tamoyillari asosida ishlab chiqiladi.

Agar o'qituvchi asosiy e'tiborni kuchli o'quvchilarga qaratsa, zaif va o'rtacha o'quvchilar o'zlari uchun qiyinroq bo'lgan materialni tushuna olmaydilar, ular ham oldinga siljiy olmaydilar va shunga mos ravishda o'qishga bo'lgan qiziqishlari ham pasayadi. Bu holat, o'z navbatida, samaradorlikning, ya'ni ta'lim sifatining pasayishiga olib keladi, bu bizning ishimizda nutq faoliyati turlari (nutq, nutq faoliyati) kontekstida xorijiy til ko'nikmalarini shakllantirish darajasi sifatida belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хубиева Ф.Б. Развитие лингвокультурологической компетенции студентов вуза в процессе подготовки к педагогической деятельности: дис. ... канд. пед. наук. - Ставрополь, 2005.
2. Чунова В. Л. Гуманизация педагогических взаимодействий преподавателей и курсантов военного вуза: на материале дисциплины "Иностранный язык": дис. ... канд. пед. наук. - Армавир, 2007.
3. Шабаета Н.П. Профессионально ориентированные учебно-речевые ситуации в подготовке специалистов для сферы туризма: На примере обучения английскому языку: дис. ... канд. пед. наук. - Сходня, 2004.
4. Шевякова Л.Н. Воспитание гуманитарной культуры будущего учителя иностранного языка в педагогическом колледже: дис. ... канд. пед. наук. - Елец, 2006.
5. Юзеева Т.Ю. Формирование коммуникативной культуры будущего специалиста физического воспитания в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук. - Челябинск, 2004.
6. Яковлева В.А. Обучение иноязычному профессионально ориентированному аудированию на среднем этапе в условиях технического вуза: на материале французского языка: дис. ... канд